

SISTEMA PROTOTIPO
IDENTIFICADOR DE BUSES Y
ESTACIONES MEDIANTE APP
ANDROID PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD VISUAL

APLICADO AL TRAYECTO DEL METROBUS EN LA
CIUDAD DE ASUNCIÓN

EVELIA FERNÁNDEZ, FRANCISCO
CUQUEJO, JOSÉ AREVALOS

RESUMEN

EL PROPÓSITO DEL PROYECTO SE BASÓ EN DESARROLLAR UN prototipo Identificador de buses y estaciones mediante una aplicación Android que aporte un mayor grado de independencia a las personas con discapacidad visual ante las personas que lo rodean a la hora de viajar en bus.

En la investigación se realizó un análisis de las personas beneficiadas con el prototipo en la ciudad de Asunción y las ventajas que otorga el carnet de discapacidad visual otorgado por la Secretaria Nacional por los derechos de las personas con discapacidad (SENADIS).

Luego, se explicaron las características, modo de funcionamiento y configuraciones de los dispositivos de comunicación que conforman el prototipo, el bluetooth HC- 05 y el transceptor nRF24Lo1, que van conectados a la placa Arduino UNO

que fue programada para que trabaje con la aplicación Android desarrollada mediante el entorno App Inventor.

Se expuso en la hipótesis el desarrollo de sistema de comunicación por radio frecuencia (RF) tiene efectos positivos en un sistema inclusivo para personas con discapacidad visual en el metrobus.

Se presentó una descripción del funcionamiento y utilización del prototipo en una simulación realizada y mediante un análisis de pruebas y resultados se llegó a demostrar el correcto funcionamiento del sistema planteado.

Para finalizar se realizó un cálculo de costos de la propuesta de implementación a la estructura del sistema metrobus de la ciudad de Asunción incluido costo de compra de dispositivos, instalación, mano de obra y operación del sistema durante un periodo de 12 meses.

SUMMARY

The purpose of the project is to develop an identifier prototype of the buses and stations by an Android application that provides a greater degree of independence to people with visual disabilities

In the investigation, an analysis was made of the people benefited with the prototype in the city of Asunción and the advantages granted by the visual disability card granted by SENADIS

Then, the features, mode of operation and configurations of the communication devices that make up the prototype, the Bluetooth HC-05 and the nRF24Lo1, transceiver, which are connected to the Arduino UNO board that was programmed to work with the Android application, were explained developed through the App Inventor environment.

It was exposed in the hypothesis the development of radio frequency communication (RF) system has positive effects in

an inclusive system for people with visual disabilities in the metrobus.

A description of the operation and use of the prototype was presented in a simulation and through the analysis of tests and results; the correct functioning of the proposed system was demonstrated.

To finish, a cost calculation of the implementation proposal was made to the structure of the Metrobus system of the city of Asunción, including cost of purchase devices, installation, labor hands and operation of the system during a period of 12 months.

1. INTRODUCCIÓN

Hoy día la evolución de la tecnología es el eje principal en todo el mundo, otorga facilidad enorme al ser humano de poder interactuar en su desenvolvimiento, permitiendo el acceso a la información y herramientas, facilitando su vida diaria.

El trabajo busca brindar conocimiento acerca de la utilización de dispositivos transeptores y bluetooth para permitir la comunicación entre las placas Arduinos y los Smartphone, brindando una herramienta que facilite el desenvolvimiento del usuario.

El teléfono móvil inteligente en los últimos años gana protagonismo, se hace casi indispensable en el uso diario de las personas debido al avance y desarrollo que va generándose al pasar el tiempo, mientras sigue evolucionando contamos con la tecnología ya instalada, el Bluetooth, esta es la base de la investigación del proyecto como tecnología de comunicación con el usuario.

Este proyecto presenta un prototipo de notificaciones de llegada de buses en las estaciones mediante una simulación de la estructura del sistema de transporte metrobus, en un

entorno de utilización inclusivo para personas con discapacidad visual de la ciudad de Asunción.

Teniendo en cuenta la población y la estructura del sistema de transporte metrobus para realizar la investigación se adhiere la inclusión del usuario con discapacidad visual y la practicidad de utilización del prototipo. Se realiza un estudio de implementación a futuro mediante un planteamiento de costos de instalación, mantenimiento y operación del sistema.

Esta investigación contiene informaciones precisas que al lector le servirá para obtener conocimiento acerca de la tecnología utilizada, ver la practicidad y la economía, el alcance y beneficios con que cuenta. Para dar una información completa se detalla las funciones de cada dispositivo utilizado, las programaciones y configuraciones con que cuenta para dar seguimiento a la implementación en un futuro.

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN

Desarrollo de un sistema prototipo Identificador de Buses y Estaciones mediante aplicación Android para otorgar un mayor grado de independencia a personas con Discapacidad Visual y brindar un presupuesto de implementación al trayecto inicial del metrobus.

1.1.2. LOCALIZACIÓN O INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZARÁ LA INVESTIGACIÓN

La investigación se realizó en base a datos recolectados por la SENADIS del registro de las personas con discapacidad visual a las que beneficiará el sistema en la aplicación al trayecto inicial del metrobus en Asunción. El desarrollo de la investigación se realiza por los autores en la Universidad del Norte de Asunción

1.1.3. DURACIÓN DEL PROYECTO

La investigación se realizó desde Agosto 2016 hasta Junio del año 2018

1.2. PROBLEMA IDENTIFICADO

Carencia de inclusión de personas con discapacidad visual en el sistema de transporte metrobus.

1.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Cada día las personas se movilizan de un lugar a otro utilizando algún medio de transporte público para realizar sus labores diarias o alguna necesidad específica, en más de algún caso entre esas personas se encuentra alguna que sufre de discapacidad visual. Según registros de la Secretaria Nacional Por Los Derechos Humanos De Las Personas Con Discapacidad (SENADIS), del año 2015, se encuentran registradas 227 personas con discapacidad visual, las mismas en algún momento necesitan utilizar algún medio de transporte público para su movilización.

En la ciudad de Asunción existe un sistema de transporte público en desarrollo, el metrobus, el mismo pretende innovar el sistema de transporte convencional del país utilizando una flota de buses de mayor capacidad para el transporte de personas y una mejor organización en cuanto a rapidez y estructura de buses según la distancia que pretende recorrer el usuario.

En la ficha técnica del sistema de transporte metrobus, se observa que al igual que el sistema de transporte convencional, éste carece de un sistema inclusivo para personas con discapacidad visual que los ayude a ser independientes a la hora de moverse. Al momento que las personas con disca-

pacidad visual se encuentran a la espera del bus que lo llevará a su destino, dependen de otras personas que los pueda guiar a identificar el bus correcto, lo mismo ocurre cuando necesitan bajar a su destino, deben solicitar la ayuda de otras personas para identificar cual sería el lugar donde necesitan bajar. La causa de este problema es la ignorancia acerca de la incapacidad o limitación de la población con discapacidad visual y la falta de un sistema inclusivo para que puedan desenvolverse equitativamente con otras personas que no sufren de esa limitación o incapacidad. De mantenerse la carencia de un sistema inclusivo en el metrobus, las personas con discapacidad visual seguirían dependientes de otras personas al momento de movilizarse.

Para reducir la dependencia de las personas con discapacidad visual hacia otras personas en el momento de moverse en el sistema metrobus, se debe plantear un sistema inclusivo que los ayude a ser independientes en su movilización. Conviene hacer el uso de un dispositivo tecnológico que es de uso cotidiano en la actualidad, el teléfono móvil inteligente (Smartphone), ya que los mismos para su operación cuentan con un sistema inclusivo para personas con discapacidad visual, mediante comandos de voz y reproducción de audios. Se debe desarrollar un sistema inclusivo mediante un sistema de comunicación por radiofrecuencia que sea fácil de operar y esté al alcance de los usuarios que sufren dicha discapacidad y a su vez que sea adaptable al sistema de transporte metrobus. Se plantea utilizar dispositivos bluetooth para permitir la comunicación entre el bus o la estación de parada con el teléfono móvil inteligente del usuario y para la comunicación a distancia entre el bus y la estación se plantea utilizar dispositivos transceiver de mayor alcance que el bluetooth.

1.2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cómo influye el desarrollo de un sistema de comunicación inclusivo compuesto por transceiver y bluetooth en conjunto con el teléfono móvil inteligente del usuario con discapacidad visual en la independencia del mismo con respecto a otras personas que no sufren de esa limitación en el sistema de transporte metrobús, de la ciudad de Asunción?

1.2.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

a. ¿Quiénes podrán utilizar el servicio brindado mediante el desarrollo del prototipo?

b. ¿Cuáles son las características de los dispositivos que componen el desarrollo del sistema prototipo identificador de buses y estaciones para personas con discapacidad visual?

c. ¿Cómo se estructura la programación Android que permita la operación sencilla y eficaz del sistema desde el teléfono móvil del usuario con discapacidad visual?

d. ¿Cómo se desempeñan los enlaces de comunicación, las notificaciones y el consumo de energía de los dispositivos que conforman el sistema prototipo?

e. ¿Cuánto costaría implementar el prototipo a la escala del sistema de transporte metrobús, de la ciudad de Asunción?

1.3. JUSTIFICACIÓN

Es de vital importancia el desarrollo de un sistema prototipo que aporte a la inclusión de las personas con discapacidad visual en la sociedad ya que las mismas sufren de ciertas complicaciones en el uso cotidiano del medio de transporte público. Ellas dependen necesariamente de otras personas que las puedan guiar al momento de optar por el servicio de

transporte, esto sucede a causa de la desatención o la ignorancia de la sociedad acerca de las limitaciones que sufren a causa de la discapacidad visual.

Con el desarrollo del proyecto se busca brindar un mayor grado de independencia del usuario e incluirlo en la utilización del sistema de transporte, independientemente de la limitación que tenga, con ayuda de un dispositivo que en la actualidad es de fácil acceso, el teléfono móvil inteligente android, ya que el mismo viene con un componente que permite ser manipulable por personas que cuentan con limitación visual. Se pretende fomentar la inclusión de las personas con discapacidad visual demostrando que el uso de las tecnologías de comunicación es un complemento válido para aportar con el desarrollo de sistemas que ayude a mejorar la calidad de vida de las mismas.

Se considera la ausencia de sistemas inclusivos en el medio de transporte del área metropolitana, como motivo válido para el desarrollo de la investigación.

1. 4. OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema prototipo de comunicación inclusivo para personas con discapacidad visual que les permita identificar buses y estaciones, mediante una aplicación Android instalada en su teléfono móvil inteligente “Smartphone”, e influya positivamente a su independencia respecto a otras personas que no sufren de esa limitación.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a. Acudir a las entidades correspondientes para identificar las personas con discapacidad visual que serán beneficiadas con el prototipo.

b. Describir las características y programaciones de los dispositivos que conforman el sistema prototipo identificador de buses y estaciones para personas con discapacidad visual.

c. Describir la estructura de la programación android que permita la operación sencilla y eficaz del sistema desde el teléfono móvil del usuario con discapacidad visual.

d. Evaluar el desempeño de enlaces de comunicación, notificaciones y consumo de energía de los dispositivos utilizados en el sistema prototipo.

e. Realizar un presupuesto económico de implementación del prototipo a la escala del sistema de transporte metrobus, de la ciudad de Asunción.

1.5. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DEL PROYECTO

Con la base de la identificación del problema, nace la idea de crear el sistema prototipo que los pueda ayudar a mejorar su calidad de vida a las personas con discapacidad visual y otorgarles un mayor grado de desenvolvimiento a la hora de orientarse en el sistema de transporte, específicamente el metrobus, con ayuda de una aplicación Android guiada por voz instalada en su el teléfono móvil inteligente (Smartphone).

El usuario mediante la aplicación instalada en su Smartphone podrá realizar acciones como:

- Conectarse vía bluetooth a la estación.
- Anunciar el servicio de bus deseado.
- Conectarse vía bluetooth al bus.

- Recibir notificaciones de las estaciones durante el trayecto.

- Llegada o proximidad a alguna estación.
- Solicitar tono de timbre de estación a la que desea bajar
- Salir de la aplicación.

Para el funcionamiento general del prototipo de sistema de identificación de buses y estaciones es necesario colocar dispositivos que permitan la comunicación entre el teléfono celular del usuario con las estaciones y buses.

1.5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La realización de este proyecto propone utilizar medios de comunicación por Radio Frecuencia (RF) para permitir los enlaces de los distintos dispositivos que permitirán mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual para su desempeño diario en las estaciones, mediante comandos de voz y notificaciones en sus teléfonos móviles Android.

Para el desarrollo del prototipo se realizarán pruebas de enlaces de los distintos dispositivos electrónicos situados en las estaciones y buses, en las que se tomarán las mediciones correspondientes en cuanto a distancia y tiempo de notificación para la obtención de la calidad del servicio que se otorgará a los respectivos usuarios.

Se incluye en el marco teórico los detalles de tecnología y los parámetros involucrados en las mismas, esto sirve de sustento teórico para entender la solución propuesta en la ingeniería de diseño del proyecto. Luego se realizan las pruebas de mediciones, análisis de cobertura y consumo de energía entre los dispositivos transmisores y receptores, así como también el costo de una propuesta de implementación y mantenimiento del sistema en los tramos que involucran la primera etapa de construcción del proyecto del Metrobus que

cuenta con una longitud de 16,40 km de distancia y 26 estaciones.

1.5.2. MARCO INSTITUCIONAL Y ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto está concebido para ser utilizado por personas con discapacidad visual, mientras que el alcance del proyecto contempla el diseño, creación, dimensionamiento y el montaje de un Sistema Prototipo Identificador de Buses y Estaciones mediante App Android para personas con Discapacidad Visual aplicado al trayecto del Metrobus en la Ciudad de Asunción y parte del área metropolitana. Así como también la elección de los diferentes componentes que contará este sistema ya nombrado.

1.5.3. VIABILIDAD

El presente proyecto se considera viable debido a que se cuenta con el suficiente acceso a la información de las tecnologías utilizadas bluetooth y transceiver en libros, documentales e internet.

Para la recolección de datos se recurre a la SENADIS para conocer la población que será beneficiada en la utilización del sistema y dar puesta en marcha al prototipo.

La SENADIS brinda los datos solicitados y demuestra interés sobre el prototipo para la implementación a futuro, con la posible implementación de esta investigación no se registra alteraciones negativas al medio ambiente, ni a las personas. La finalidad del estudio es beneficiar a la sociedad con discapacidad visual con un sistema inclusivo en el medio de transporte metrobus.

El proyecto se financia en su totalidad con los recursos económicos propios de los investigadores.

1.5.4. LIMITACIONES

Se realiza un prototipo del sistema de notificación de llegada en estaciones y buses mediante la tecnología de comunicación RF, bluetooth y transceiver, debido al costo que conlleva la total implementación del proyecto al sistema metrobus, ya que esto escapa de las posibilidades económicas de los investigadores.

1.5.5. BENEFICIARIOS DIRECTOS

Se consideran beneficiarios directos las personas con discapacidad visual que cuenten con el carnet expedido por la SENADIS.

1.5.6. BENEFICIARIOS INDIRECTOS

Se consideran beneficiarios indirectos las personas que a consecuencia de alguna enfermedad perdieron un cierto porcentaje de visión, como ser a consecuencia de diabetes y muchos otros factores.

1.5.7. SERVICIOS

- Solicitud por medio de voz, mediante un teléfono móvil, del bus que llevara a destino al usuario.
 - Notificación por altavoz en el teléfono móvil del usuario al momento de la llegada del bus a la estación solicitada.
 - Notificación por altavoz en el teléfono móvil del usuario al momento de la aproximación a cada estación que cuenta el trayecto.
 - Envío de señal de accionamiento de timbre de parada que indique que el usuario desea bajar en la próxima estación

1.5.8. METAS

- Instalación de equipos de transmisión y recepción en buses y estaciones para realizar pruebas.

- Realizar pruebas de alcance en el enlace de los distintos equipos de transmisión.

- Medir el consumo de energía de los equipos electrónicos utilizados en el proyecto para dimensionar un sistema contra cortes de energía.

- Brindar el análisis de costo de implementación y mantenimiento del tramo en construcción del Metrobus en la ciudad de Asunción.

1.5.9. INDICADOR DE EVALUACIÓN

La efectividad del sistema se llevará a cabo mediante mediciones de enlace entre los dispositivos de comunicación y las pruebas pertinentes para su utilización efectiva.

1.5.10. ESPECIFICACIONES DE ACTIVIDADES Y TAREAS REALIZADAS

- Análisis de la población de las personas con discapacidad visual que será beneficiada con el sistema.

- Análisis de la estructura del Metrobus para la adaptación dentro del prototipo con los distintos servicios de buses que cuenta.

- Seleccionar una tecnología adecuada que cumpla los requerimientos para el sistema prototipo en los enlaces de corto y largo alcance necesarios.

- Instalación de los equipos seleccionados en puntos fijados como estaciones y automóviles para simular los buses y realizar pruebas que garanticen el correcto funcionamiento del prototipo.

- Cálculo de costo de implementación del sistema en el metrobus de la ciudad de Asunción.
- Detallar el uso de la aplicación y recomendaciones necesarias.

1.5.11. EVALUACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DEL CONOCIMIENTO DEL PROBLEMA

El prototipo del proyecto presenta una solución a la dependencia de las personas con discapacidad visual al momento de solicitar un bus, por medio de la tecnología se ofrece al usuario con discapacidad visual facilidad de desenvolvimiento desde el momento de partida de la estación hasta la llegada a su destino.

Para implementar este prototipo al proyecto del Metrobus se necesita la misma cantidad de placas Arduino y dispositivos de comunicación, Bluetooth y transceptores, que la cantidad de paradas y buses en circulación por todo el trayecto.

Para complementar el prototipo se sugiere el desarrollo de un sistema de monitoreo que determine si los dispositivos sufren desperfectos, y notificar junto con las coordenadas en tiempo real, para que así un personal de mantenimiento acuda a la reparación de los mismos y no se interrumpa el correcto funcionamiento del sistema.

1.5.12. FINALIDAD

Con el presente prototipo se pretende ofrecer un servicio integrado para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad visual y aprovechar los recursos de la tecnología.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES REFERENCIALES

A continuación, se presentan los proyectos que sirvieron de referencia para introducirse a fondo en un tema tan delicado como es la inclusión de las personas con discapacidad visual en la sociedad con ayuda de la tecnología y aprender más de cada tipo de dispositivo de comunicación como son el módulo nRF24LoI, Bluetooth HC-05, la placa base Arduino, sus respectivas configuraciones y funcionamientos. Para el desarrollo de la aplicación móvil por medio del App Inventor 2, englobarlos en un solo sistema que permita mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual e incluirlas en un medio tan imprescindible como es el transporte urbano para mejorar la movilidad independiente de las mismas.

En enero del 2009, María Fernanda Ospina Vargas, estudiante de la carrera de Producción editorial y multimedia de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, presenta el proyecto previo a la obtención de grado universitario, cuyo título es: “Mejorar la movilidad del invidente en Bogotá”.

La investigación se enfoca en pensar en la personas con discapacidad visual y proponer una estrategia útil y posible para mejorar la calidad de vida de las mismas, demostrando que la movilidad es más que eliminar barreras físicas. Estudia la cantidad de población que cuenta con esa discapacidad, el marco legal y las instituciones que están a cargo. Y analiza experiencias de movilidad para personas con discapacidad visual en otros países como son: Perros guía, Semáforos Parlantes, Cartografía Táctil.

En junio del 2010, Leandro Antonio Ortiz y Ricardo Adriano Sánchez Gómez, estudiantes de la Escuela Politécnica

Nacional de Quito, presentan el proyecto previo a la obtención del título de Ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, dicho proyecto se titula: “Diseño y construcción de un prototipo inalámbrico RF para el monitoreo de la seguridad residencial de forma remota empleando a la internet”

El objetivo de esta tesis es brindar un prototipo doméstico inalámbrico de seguridad, orientado al monitoreo de una residencia utilizando Internet, y mediante el uso de Microcontroladores y sensores interconectados por medio de enlaces de radio frecuencia, para ello los autores realizan el diseño del hardware en el que describen características de los dispositivos utilizados como son: los módulos transmisores/receptores inalámbricos que funcionan en la banda ISM de 2.4 GHz específicamente el módulo nRF24Lo1, el Microcontrolador ATmega8 y las interfaces necesarias para establecer la comunicación de los mismos.

En marzo del 2013, Ricardo José Iskandar Morine, estudiante de la Universidad politécnica de Cataluña para egresar en la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, presenta el trabajo de grado cuyo título es: “Estudio comparativo de alternativas y frameworks de programación, para el desarrollo de aplicaciones móviles en entorno Android”.

El investigador elabora el proyecto con el objetivo de brindar conocimientos respecto a los frameworks o marcos de trabajo de programación en el desarrollo de aplicaciones Android haciendo una comparación y estudio a fondo entre los alcances y las limitaciones que presenta cada una de ellas, brindando una guía de referencia a la hora de tomar una decisión de que alternativa se adapta mejor a la necesidad de los interesados en desarrollo de dichas aplicaciones móviles, En el proyecto se encuentra las ventajas, desventajas, limitaciones en conectividad y modo de programación que presenta el entorno de desarrollo de aplicaciones en AppInventor en comparación a otros frameworks de desarrollo de aplicaciones

móviles como son: Corona, Flash Builder, Sencha Touch, PhoneGap y JQuery Mobile.

En el mismo año, Analía Borba y Oscar Varioleto, Estudiantes de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la comunicación desarrollaron la investigación cuyo título es: “Periodismo Digital para la inclusión de personas con discapacidad visual”

En la investigación abarcan temas como la exclusión de las personas con discapacidad visual en el ámbito tecnológico de la información en el Paraguay en comparación a otros países de Latinoamérica y formas de incluirlos en la sociedad. También exponen en dicha investigación la definición de discapacidad visual, Situación de la discapacidad visual en el mundo y en el Paraguay y las leyes nacionales que los ampara.

En la tesis titulada “Acceso al Transporte Público para Personas con Discapacidad en Bogotá”, presentada en el año 2015 por Álvaro Fabián Carreño Ordoñez, estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, para obtener la maestría en Derecho.

Previamente se realiza una observación de las calles y los buses de la ciudad y se busca la inclusión de las personas con discapacidad física y sensorial rompiendo barreras que les impiden movilizarse autónomamente. También se analiza el derecho de las personas con discapacidad en un sistema de transporte público accesible.

En el año 2016, Calleja Hernández, Jesús Mario, estudiante de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Cataluña, presenta el trabajo de grado en sistemas audiovisuales, cuyo título es: “Control Remoto de un Drone”.

Este proyecto presenta una alternativa al control remoto convencional de un drone cuadricóptero con los movimientos naturales de la mano. Utilizando como medio principal de comunicación el módulo nRF24Lo1 para enviar los valores

que permiten establecer el rumbo y la velocidad del dron. Utiliza a su vez como placa base al Arduino y para capturar los movimientos, una unidad de medición inercial, la cual incorpora un acelerómetro y magnetómetro de tres ejes y sensor de ultrasonidos para fijar la velocidad que se desplaza el dron, y servos para que el sensor de ultrasonidos este siempre paralelo al suelo.

Su idea nace a partir de la dificultad que presentan los drones al momento de controlarlos desde el mando convencional y el requerimiento de bastante entrenamiento para poder controlarlos, y su pasión por el aeromodelismo.

En el mismo año, Rubén Oswaldo Nacho Paucara, estudiante de la Universidad Mayor de San Andrés de Ingeniería en Sistemas Informáticos - La Paz. Bolivia, presenta el trabajo de grado, cuyo título es: “Sistema de Control Domótico Basado en Arduino, Aplicación móvil y voz”.

El Objetivo principal de dicho proyecto es implementar la tecnología en el hogar para automatizar y controlar distintos equipos eléctricos y electrónicos presentes comúnmente en el hogar desde un teléfono móvil por comandos de voz con una aplicación diseñada con la plataforma online AppInventor 2 y la conexión entre el Bluetooth del teléfono móvil con la placa base Arduino por medio del Bluetooth HC-05 conectada a ella para procesar las señales enviadas desde la aplicación móvil para funciones como controlar luces, puertas, ventilador y alarma simplemente dictando por comando de voz palabras asignadas a cada equipo.

El trabajo de investigación de Darío Velastegui Villamarin (2016) sobre “Prototipo para el sistema de notificación de llegada de buses y aviso de paradas para personas con discapacidad visual”, fue presentado para obtención del título de ingeniero en electrónica y telecomunicaciones.

El objetivo principal de la investigación es brindar un prototipo que permita una mayor autonomía a las personas

no videntes para ser capaces de solicitar buses y paradas utilizando dispositivos electrónicos.

Esta investigación nos hace entender que mediante la utilización de dispositivos tecnológicos es posible mejorar la calidad de vida de las personas no videntes, utilizando de base dicha investigación nace la idea de investigar más a fondo y aplicarla a la estructura del sistema de transporte metrobus de la ciudad de Asunción.

2.2. MARCO LEGAL

2.2.1. EXPEDICIÓN DE CARNET A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

En cumplimiento de la Ley N° 3365/07 "Que exonera a personas con discapacidad visual (ciegas) del pago de pasaje en el transporte terrestre", Artículo 4º, la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, otorga constancia (Carnet) a personas con discapacidad visual para acceder al derecho de gratuidad a los distintos tipos de transporte colectivo de pasajeros terrestre, de la persona ciega y su acompañante. (SENADIS)

En la figura 1 se observa el formato del carnet otorgado a las personas con discapacidad visual. Mediante este carnet se lo exonera del pasaje a ella y su acompañante.

Figura 1: Anverso del Carnet de pasaje Libre otorgado por la SENADIS a las personas con discapacidad visual.

Figura 2: Reverso del carnet de pasaje libre otorgado por la SENADIS a las personas con discapacidad visual.

2.2.2. DECRETO DEL MOPC SOBRE CARNET

Vigente desde el 15 de octubre del 2010 hasta la actualidad en la que la INPRO pasa a llamarse SENADIS en el año 2012.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones por Decreto Nro. 5251 Por el cual se reglamenta la ley Nro. 3365/2007 “que exonera a las personas con discapacidad visual del pago del pasaje en transporte terrestre”, y se sanciona sus infracciones. (Leyes)

En ejercicio de sus facultades constitucionales, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY DECRETA:

Art. 1°. Reglamentase la ley N° 3365/2007 “Que exonera a las personas con discapacidad visual del pago del pasaje en el transporte terrestre”.

Art. 2°. Las empresas de transporte Colectivo Terrestre de media, corta y larga distancia, deberán reservar los dos

primeros asientos del lado derecho del conductor para uso de personas con discapacidad visual y su acompañante.

Art. 3°. El Instituto Nacional de Protección a las personas con Discapacidad (INPRO), deberá expedir de forma gratuita a las personas con discapacidad visual, un carnet o constancia de discapacidad, en el que certifica que las mismas son beneficiadas de la ley N° 3365/2007, el cual deberá contener como mínimo los siguientes datos: Nombres y Apellidos; Número de cédula de identidad Policial; Fecha de Nacimiento, Fecha de emisión del Carnet; Foto tipo Carnet y Firma del funcionario del INPRO, designado para el efecto.

Art. 4° El INPRO, deberá emitir dicho carnet o constancia de discapacidad en un plazo no superior a treinta (30) días de la solicitud realizada por escrito del beneficiario.

Art. 5° La falta de emisión de dicho carnet por el INPRO dentro del plazo fijado en el artículo anterior, se interpretará como denegación de lo solicitado, pudiendo el beneficiario luego de dicho plazo, recurrir ante el Ministerio de Educación y Cultura, agotándose la instancia administrativa con lo resuelto por este último.

Art. 6°. Los choferes de los vehículos de las Empresas de Transporte referidas en el Art. 1°. Del presente decreto, no podrán negarse a transportar gratuitamente a las personas con discapacidad visual ni a su acompañante, siempre que el primero acredite su condición con la exhibición del carnet o constancia emitido por el INPRO.

Art. 7°. Las Empresas de Transporte cuyos choferes nieguen a dichas personas discapacitadas este beneficio, serán sancionadas con una multa de cincuenta (50) jornales mínimos para actividades no especificadas de la capital, la que deberá ser abonada al INPRO. El monto percibido por el citado instituto en dicho concepto, deberá ser destinado a programas de concienciación sobre el tema en cuestión.

Art. 8°. En caso de reincidencia, la SETAMA o el órgano

competente, deberá revocar la licencia o concesión respectiva a la Empresa de Transporte infractora.

Art. 9°. El presente Decreto será refrenado por el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones.

Art. 10°. Comuníquese, publíquese en el Registro Oficial.
(Artículos)

En el Anexo 1 se muestra el documento brindado por la SENADIS sobre el decreto N° 5.251.

2.2.3. LEY DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

El Poder Legislativo de la Nación en la Ley N° 5016 Nacional de Tránsito y Seguridad Vial por medio del Congreso de la Nación Paraguaya Sanciona con Fuerza de Ley.

En el Artículo 69 de velocidad máxima, en su ítem 1 no nombra en forma explícita a las paradas de ómnibus pero se podría tomar como tal al nombrar a un lugar de concurrencia de personas. (Ley N° 5016)

En su ítem 3 se especifican los límites máximos especiales de velocidad en todo tipo de carretera, la cual debe viajar los ómnibus de pasajeros. Actualmente esta ley rige para todo sistema transporte de personas y dice lo siguiente:

1. Al aproximarse a una escuela marcada con la señal respectiva, durante las horas en que los niños, niñas y adolescentes ingresen o egresen de clase; en zona de ubicación de cualquier Centro Educativo, Oficina Pública, entidades deportivas, hospitales, iglesias; al aproximarse a una distancia de 15 (quince) metros de un paso a nivel y demás lugares de reunión, cuando haya concurrencia de personas, en todas las clases de vías: la velocidad máxima será de 20 km/h

3. Los ómnibus, micrómnibus de pasajeros, camiones de carga de todo tipo y capacidad, motocicletas y rodados con cargas peligrosas, en todos los sitios de la carretera de cual-

quier característica, en zona rural: 90 km/h. y en zona urbana: 40 Km/h.

2.2.4. LEY DE TELECOMUNICACIONES

La ley N° 642/95 estipula:

Artículo 1°.- La emisión y la propagación de las señales de comunicación electromagnéticas son del dominio público del Estado y su empleo se hará de conformidad con lo establecido por la Constitución, los Tratados y demás instrumentos internacionales vigentes sobre la materia, la presente ley y sus disposiciones reglamentarias, con el fin de lograr una mejor calidad, confiabilidad, eficiencia y disponibilidad de las mismas. (CONATEL)

Artículo 4°.- Establece que Toda persona física o jurídica tiene libre e igualitario derecho de acceso al uso y prestación de servicios de telecomunicaciones, con sujeción a la presente ley y demás disposiciones que regulan la materia.

2.2.5. FUNDAMENTO LEGAL DEL PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

En el Art. 15 del Decreto N° 14.135/96 (Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones), aprueba las normas reglamentarias de la Ley N° 642/95 de Telecomunicaciones y establece: “El PNT es el documento que contiene los planes técnicos fundamentales que sobre la base del principio de integración redes, sistemas y servicios, establece las pautas y lineamientos técnicos básicos que aseguran la integración e implementación de los servicios de telecomunicaciones a nivel nacional e internacional. Es elaborado y aprobado por Resolución de la CONATEL. (CONATEL)

2.2.6. SOBRE EL USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

Artículo 103: Espectro radioeléctrico es la parte del espectro electromagnético que corresponde a las ondas radioeléctricas sin guía artificial. Constituye un recurso natural limitado del dominio público del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 30° de la constitución Nacional. Corresponde a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones la administración, la asignación y el control del espectro de frecuencias radioeléctricas y, en general, todo cuanto concierne al espectro radioeléctrico. (CONATEL)

Artículo 104: “El Plan Nacional de Frecuencias es el documento técnico normativo que contiene los cuadros de atribución de frecuencias a los servicios de telecomunicaciones, así como las normas técnicas generales para la utilización del espectro radioeléctrico.”

Artículo 106: “El uso del espectro radioeléctrico requiere de, licencia o autorización otorgada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.”

Artículo 107: “El Plan Nacional de Frecuencias, contendrá los cuadros de atribución para la utilización del espectro radioeléctrico sobre la base de prioridades nacionales. Dicho plan indicará la clase y categoría de los servicios de telecomunicaciones para cada una de las bandas de frecuencias, de conformidad con los Reglamentos nacionales y con los Convenios internacionales en materia de telecomunicaciones, debiendo contemplar las necesidades de la defensa y seguridad Nacional.”

2.2.7. PLAN NACIONAL DE ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY (PNAF)

El objetivo del PNAF es ordenar y prever el uso del espectro radioeléctrico en las diferentes bandas de frecuencias, de manera que quede listo para poder ser usado para satisfacer todas las necesidades que se puedan ir presentando

Teniendo en cuenta que la tecnología de comunicación tanto en el dispositivo Bluetooth como en el transceptor nRF24Lo1 operan en la frecuencia de 2400 MHz; el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, lo clasifica en la banda de frecuencias mixtas, es decir, de uso por el estado y de uso privado, de 2300-2450 MHz, provee servicios fijos y móviles radio localización y aficionados. (CONATEL)

2.2.8. REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES DE LA UIT (RR-12)

En el artículo 5 de la RR-12 se establecen las siguientes consideraciones:

Artículo 5.150: Las Bandas:

13 553- 13 567 kHz (frecuencia central 13 560 kHz),
26 957- 27 283 kHz (frecuencia central 27 120 kHz),
40,66- 40,70 MHz (frecuencia central 40,68 MHz),
902- 928 MHz en la Región 2 (frecuencia central 915 MHz),
2 400- 2 500 MHz (frecuencia central 2 450 MHz),
5 725- 5 875 MHz (frecuencia central 5 800 MHz) y
24- 24,25 GHz (frecuencia central 24,125 GHz) (ITU)

Están designadas para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM). Los servicios de radiocomunicación que funcionan en estas bandas deben aceptar la interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones. Los equipos que

funcionen en estas bandas estarán sujetos a las disposiciones del número 15.13.” (CONATEL PNAF 56)

Las disposiciones del número 15.13 se encuentran en el Artículo 15 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR-12), el cual establece lo siguiente:

Artículo 15.13 “De las interferencia causada por equipos destinados a aplicaciones industriales, científicas y médicas”:

“Las administraciones adoptarán cuantas medidas prácticas sean necesarias para que la radiación de los equipos destinados a aplicaciones industriales, científicas y médicas sean mínima y para que, fuera de las bandas destinadas a estos equipos, el nivel de dicha radiación sea tal que no cause interferencia perjudicial al servicio de radiocomunicación y, en particular, a un servicio de radionavegación o cualquier otro servicio de seguridad que funcione de acuerdo con el presente Reglamento.” (Reglamento de radiocomunicaciones)

Así también se puede mencionar el Plan Nacional de Telecomunicaciones (PNT), en la cual se establecen los objetivos de interés nacional por parte de la CONATEL, objetivos que pueden ser aprovechados por la FSU (Fondos de Servicios Universales) (CONATEL)

2.2.9. BLUETOOTH EN EL 802.15 (IEEE 802.15).

La IEEE aprobó el estándar IEEE 802.15.1 compatible totalmente con la tecnología Bluetooth v1.1, en este estándar se definen las especificaciones de la capa física y MAC (control de acceso al medio) para las redes WpaNs.

Para poder operar en todo el mundo es necesaria una banda de frecuencia abierta a cualquier sistema de radio independiente, solo la banda ISM (medico-científica internacional) de 2.4 GHz cumple con este requisito, con rangos que van de 2.4 MHz y solo con algunas restricciones en algunos países como Francia, España Japón. (Garcia)

EL nivel de RF está formado por el transeptor físico y sus componentes asociados, utiliza la banda de uso no regulado a 2.4 GHz, lo que facilita la consecución de calidad en la señal y la compatibilidad entre transeptores.

2.3. POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD VISUAL

2.3.1. INTRODUCCIÓN A LA POBLACIÓN

El mundo en el que se vive está basado en la experiencia visual más que cualquier otro sentido. La información que brinda la visión permite una perspectiva rápida y global del mundo circundante.

EN LOS ESPACIOS URBANOS ES DONDE LAS PERSONAS desarrollamos la mayor parte de nuestra actividad social uno de estos espacios es el medio de transporte público para movilizarnos de un lugar a otro de manera rápida y conveniente, en la construcción de los mismos se encuentran ausentes las necesidades de las personas con discapacidad visual, esto genera una desigualdad de oportunidades de movilización y auto dependencia. Para superar estas limitaciones en cuanto a movilización autodependiente en servicio de buses podríamos utilizar la ayuda de la tecnología que esté al alcance de las personas con discapacidad visual, y de esta manera aportar a la construcción de una sociedad para todos.

2.3.2. ZONA ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

Espacio que permite su uso por las personas con discapacidad, en las mismas Condiciones que el público en general.

En este tipo de espacios se pueden observar las figuras que simbolizan que es una zona accesible para personas con disca-

pacidad, Hasta la fecha, existe un símbolo de accesibilidad que se encuentra inserto en la norma ISO 7001 El símbolo universal para personas con discapacidad, es reconocido internacionalmente como ISA (International Symbol of Access). El símbolo consiste en un cuadrado azul, con un marco blanco y en su centro una imagen estilizada de una persona en silla de ruedas. En la figura 3 se puede observar este símbolo, si bien refleja una discapacidad física que implica el uso de una silla de ruedas, también se usa para describir discapacidades generales ya sean éstas auditivas, cognitivas o visuales. (SENADIS)

Figura 3: Símbolo internacional de accesibilidad para las personas con discapacidad (Koefoed, 1968).

2.3.3. POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD VISUAL EN PARAGUAY

Las personas discapacitadas son aquellas que presentan alguna deficiencia, las cuales las han limitado en la forma de interactuar dentro de la sociedad.

En Paraguay no se tiene una cantidad exacta de personas discapacitadas debido a que muchas personas desconocen de los lugares donde pueden registrarse.

Gracias a la información brindada por SENADIS (Secretaría Nacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad) podemos observar que existe una cantidad de 5851 personas discapacitadas de los cuales solo se tienen

contados un total de 227 personas con discapacidad visual entre hombres, mujeres y niños. Los datos fueron registrados desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015 (SENADIS PARAGUAY)

En el Anexo 2 se muestra con detalles los valores de personas discapacitadas clasificadas según grado de discapacidad, edad, género.

2.3.4. ENTIDADES GUBERNAMENTALES

Las entidades gubernamentales encargadas de brindar las ayudas correspondientes para las personas con discapacidad son el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y la SENADIS (Secretaria Nacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad), anteriormente llamada INPRO que por orden del Decreto 9.921 la institución adquiere el rango de ministerio a partir del 4 de octubre del 2012, ambas entidades gubernamentales manejan datos similares y garantizan el respeto de los derechos de cada discapacitado.

El Ministerio de Salud Pública tiene como misión garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del sistema Nacional de Salud. (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social)

En la Figura 4 Se muestra el Logotipo distintivo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Figura 4: Logo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social).

Fuente: <https://www.mspbs.gov.py/portal>.

La SENADIS tiene como misión garantizar la igualdad, la inclusión social, el respeto de los derechos la participación en el diálogo social la accesibilidad de las PcD, con miras a mejorar su calidad de vida y en consecuencia de sus familias y del entorno, adoptando gradualmente las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento de la políticas basadas en la Constitución Nacional y en la Convención por los Derechos de las personas con discapacidad.

En la figura 5 se muestra el logotipo de la SENADIS.

Figura 5: Logo de Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social). Fuente: <http://www.senadis.gov.py/>.

2.3.5. FUNDACIONES RECONOCIDAS EN PARAGUAY

Gracias a la información brindada por la SENADIS a continuación se citan las fundaciones reconocidas en el Paraguay que otorgan ayuda a las personas con discapacidad visual. (SENADIS)

- CAPROVI. Centro San Rafael de Atención a Personas con Discapacidad visual. (Av. Moises Bertoni lotes 13 y 14 manzana 17).
- ACIP Asociación de Ciegos del Paraguay. (Tte. Oscar Carrera 730 c/ Caazapá).
- Asociación de Coro de Ciegos del Paraguay (O Leary 3185).
- Asociación Braille Paraguay (Facundo Machain 7335 c/ Mecánicos de aviación).

En el Anexo 3 se muestra el documento brindado por la SENADIS que especifican dichas fundaciones.

2.3.6. CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD VISUAL

Para la obtención por primera vez el usuario que solicite el certificado de Discapacidad, deberá reunir los siguientes requisitos:

1) Ser o estar fichado como usuario en la SENADIS, en carácter de definitivo o en carácter de prestación por el departamento de Admisión.

2) Acercarse a la Dirección de Valoración de la Discapacidad - Registro Nacional, con el propósito de solicitar, iniciar y obtener el Certificado de Discapacidad.

3) Sacar los turnos y ser evaluados por el Equipo Multidisciplinario de Profesionales, para la Evaluación y Cuantificación de la Discapacidad (El paciente será evaluado de acuerdo al tipo de discapacidad que posee tales como: Discapacidad Sensorial Auditiva, Sensorial Visual, Física, Mental Intelectual, y de Fonación).

4) De ser usuario fichado exclusivamente para solicitar los certificados de discapacidad, estos deberán acercar los originales y/o fotocopias de los informes médicos, psicológicos, estudios laboratoriales, calificadores o cualquier tipo de documentación, que se crea relevante para la valoración de la discapacidad.

5) El plazo de entrega de los Certificados es de 15 a 20 días una vez terminado las consultas y evaluaciones por el Equipo Multidisciplinario de Profesionales de la Dirección de Valoración de la Discapacidad- Registro Nacional.

2.4. ARQUITECTURA DEL PROYECTO METROBUS

2.4.1. EL METROBUS EN PARAGUAY

El proyecto Metrobus es un sistema de transporte que se encuentra en construcción en el país tiene como objetivo la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura urbana y del transporte, para contribuir al aumento de la calidad de vida de las poblaciones de las áreas de intervención de sus trayectos. (Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones).

2.4.2. ARQUITECTURA DEL METROBUS

Es un sistema de transportes basado en buses de alta performance y capacidad, denominado BTR o Buses de Tránsito Rápido, operando con características técnicas de un sistema Metro el organismo ejecutor de este proyecto es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

2.4.3. DESARROLLO COMPLETO PREVISTO

El sistema troncal del proyecto Metrobus parte de la terminal del Puerto de Asunción, hasta la ciudad de Capiatá.

2.4.4. LONGITUD PREVISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN INICIAL

La primera etapa en construcción del proyecto metrobus cuenta con una longitud de 16,40 Km. Separados en 3 tramos. Esto se puede observar en la figura 6.

Figura 6: Tramo total en la primera etapa de construcción del metrobus. Fuente: <http://www.metrobus.gov.py/ficha-tecnica-1335>.

TRAMO 1: se inicia en la terminal de Asunción (zona portuaria), atraviesa el micro centro de Asunción y termina en la intersección de la Avda. Silvio Pettirossi y Avda. Eusebio Ayala.

TRAMO 2: Se extiende desde la intersección de las Avdas. Silvio Pettirossi y Eusebio Ayala, en toda su extensión en el municipio de Asunción hasta la Avda. Madame Lynch (Calle Última). Ver figura 7.

Figura 7: Extensión del tramo 2 del metrobus. Fuente: <http://www.metrobus.gov.py/ficha-tecnica-1335>.

TRAMO 3: Sobre la Ruta Nacional Nro. 2 Mcal. Estigarribia, desde la Avda. Madame Lynch (Calle Última) en el municipio de Fernando de la Mora, hasta su intersección con la Avda. Del Agrónomo, en el municipio de San Lorenzo (Minis-

terio de Obras Publicas y Comunicaciones) (Frente al acceso principal a la Facultad de Economía, Campus Universitario).

TRAMO 4: Desde la intersección de la Ruta 2, con la Avda. Del Agrónomo, hasta la Terminal de la ciudad de San Lorenzo. Esto se observa en la figura 8.

Figura 8 : Extensión del tramo 3 del Metrobus. Fuente: <http://www.metrobus.gov.py/ficha-tecnica-1335>.

Figura 9 : Extensión del tramo 4 del metrobus. Fuente: <http://www.metrobus.gov.py/ficha-tecnica-1335>.

2.4.5. LAS ESTACIONES

Se contará con 26 Estaciones, con una distancia aproximada de 500 a 700 metros entre cada una.

Los usuarios tendrán acceso a las estaciones, a través de rampas de baja inclinación.

La altura de la plataforma de acceso estará al nivel del piso de los buses troncales. Esto implica que el acceso a los buses no será a través de escaleras.

Planos y diseños funcionales de los tramos del corredor

central del metrobus (Gral. Aquino de Asunción – Universidad Nacional, en San Lorenzo), según trayectos de etapas constructivas.

2.4.6. FLOTA DE VEHÍCULOS

El sistema iniciará su operación con 170 buses articulados, de 18 metros de largo, con capacidad para 160 pasajeros cada uno. (MOPC)

2.4.7. CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE BUSES DE TRANSITO RÁPIDO (BTR)

*Figura 10: Imagen ilustrativa del modelo de estación.
Fuente: <http://www.metrobus.gov.py/ficha-tecnica-1335>.*

Sistema tronco alimentado que combina terminales, estaciones, buses de alta complejidad, carriles segregados y exclusivos, planes operacionales flexibles y tecnologías avanzadas.

2.4.8. CARRILES SEGREGADOS

Carril destinado para el uso exclusivo de los buses, separado de los carriles para el uso del tránsito vehicular.

2.4.9. CARRILES EXCLUSIVOS

Calles diseñadas para el uso exclusivo de los buses en ciertas arterias de su recorrido.

2.4.10. SEÑAL DE PREFERENCIA PARA BUSES Y ORDENAMIENTO DEL TRÁFICO

Trato preferencial a los buses en las intersecciones. La segregación de un carril para uso exclusivo de los buses ordena el funcionamiento del tráfico, ya que los vehículos no se ven interferidos en su circulación por los buses y las paradas para subir pasajeros. El ordenamiento permite también mayor fluidez del flujo del tráfico.

2.4.11. BUSES DE ALTA CAPACIDAD

Los buses son articulados y tienen capacidad para transportar a una gran capacidad de pasajeros.

2.4.12. ABORDO Y DESABORDO SIMULTÁNEO

Los pasajeros pueden abordar y desaboardar al mismo tiempo en todas las puertas de los buses, la cual contara con las puertas abiertas en un promedio de 30 a 35 segundos.

2.4.13. PAGOS ADELANTADOS

Los pagos de los pasajes se realizan por medios electrónicos con tarjetas que son cargadas en diferentes fuentes.

2.4.14. SISTEMA INCLUSIVO

Las terminales, estaciones y buses son de acceso universal y permite que personas de la tercera edad, con niños pequeños, con capacidades disminuidas puedan utilizar el servicio sin riesgos.

2.4.15. SEGURIDAD

Los buses son conducidos por operadores capacitados, la infraestructura de los buses, estaciones y terminales están construidas con materiales de alta seguridad, las esperas en las estaciones y terminales transcurren en sistemas controlados. Hay cámaras de seguridad en todo el sistema. (MOPC)

2.4.16. RED ALIMENTADORA

El sistema cuenta con una red de rutas que lo alimentan con pasajeros provenientes de varios municipios, quienes solo pagan un pasaje para hacer los trasbordos y viajes a sus puntos de destino.

2.4.17. SERVICIOS DIFERENCIADOS

El sistema cuenta con varios servicios diseñados para diferentes necesidades de los usuarios, teniendo en cuenta puntos y horarios de mayor demanda.

2.4.18. CUMPLIMIENTO DE HORARIO

El sistema funciona en base a horarios de cumplimiento exacto y permite prever el uso del tiempo a los pasajeros.

2.4.19. PUNTOS DE PARADAS FIJOS Y CON PLATAFORMA

Los pasajeros abordan y desabordan en puntos fijos, que son las estaciones y terminales.

2.4.20. CARRILES DE SOBREPASO

En algunas estaciones hay carriles de adelantamiento a otros buses del sistema, lo que permite la implementación del servicio expreso y da fluidez al flujo de buses. (Proyecto Metrobus)

2.6. DISPOSITIVOS A UTILIZAR PARA LA INGENIERÍA DEL PROYECTO

El sistema prototipo permite a las personas con discapacidad visual a través de su teléfono móvil, solicitar una ruta de bus que desea tomar, cuando dicho bus llega a la estación en el que se encuentra la persona o al cruzar por las estaciones una vez que la persona se encuentra en el bus se emiten audios notificando cada estación.

En los buses y en las estaciones es necesario instalar equipos de transmisión y recepción para poder realizar el enlace de comunicación. Ver Figura 11

